

SODDA GAPLARNING SHAKLIY VA MAZMUNIIY MURAKKABLASHUVI

Nurillayeva Shoxsanam Anvarovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

O'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktranti

e-manzil: shnurillayeva@gmail.com

+998973207112

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15726656>

Annotatsiya

Sodda gaplarning shakliy va mazmuniiy murakkablashuvi masalasi tilshunoslikning pragmatika sohasi uchun dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada sodda gaplar murakkablashuvining o'ziga xos jihatlari, shakliy va mazmuniiy murakkablashtiruvchi vositalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: adresant, diktum, modus, murakkablashtiruvchi komponent, avtorizatsiya, dialogizatsiya.

Annotation

The issue of formal and substantive complexity of simple sentences is one of the topical topics for the pragmatics field of linguistics. This article discusses the specific aspects of the complexity of simple sentences, as well as the formal and substantive complexity tools.

Key words: addressee, dictum, modus, complicating component, autarization, dialigization.

Tilshunoslik taraqqiyoti natijasida semantik jihatga asosiy e'tibor berila boshlandi. Bu holat bir nechta voqea-hodisa nominatsiyasini ifodalovchi sodda gaplarni, ya'ni murakkablashgan sodda gaplarni o'rganishga bo'lgan ehtiyojni oshirdi. Boisi obyektiv borliqni to'laligicha bevosita lisoniy vositalar bilan ifodalashga zarurat bo'lmaydi, so'zlar vositasida o'z ifodasini topmagan qismi nutq vaziyati yoki kontekstdan anglashiladi. Buning natijasida gaplarda shakl va mazmun nomutanosibliyi yuzaga keladi. Ularni o'rganish yo'lidagi eng dastlabki vazifa sodda gapni murakkablashtiruvchi sintaktik birliklarni aniqlashdir. Ba'zi olimlar murakkablashuv faqat ajratish va parchalanish orqali yuz beradi, deb hisoblashsa, boshqalari sodda gap tarkibiga kiruvchi tuzilmalargina murakkablashuvga xizmat qiladi, gapdan tashqaridagi birliklar sodda gapni murakkablashtira olmaydi, deb ta'kidlashadi.¹ O'zbek tilshunos olimi G'.Abdurahmonov sodda va qo'shma gaplar orasidagi gaplarni "murakkab gaplar" nomi bilan atab, ularga ajratilgan bo'lakli, undalmali va kirishli gaplarni

¹ Галлямов Ф.Г. Структурно- семантическое осложнение простого предложения в татарском языке. Автореф.дисс....док-ра филол.наук. Уфа, 2007. С.11.

kiritadi.² Tilshunoslar A.G'ulomov va M. Asqarovalar uyushiq bo'laklar, ajratilgan bo'laklar, kirish birliklar, kiritma konstruksiyalar va undalmalarni murakkablashtiruvchi vositalar sifatida tadqiq etishgan.³ Biz tilshunos B.O'rinboyev tavsifiga qo'shilgan holda, sifatdoshli, ravishdoshli o'ramlar, harakat nomli tizimlar va ilova qurilmalarni sodda gaplarni ham murakkablashtiruvchi vositalar sifatida tadqiq etdik.⁴

Sodda gaplarni murakkablashtiruvchi vositalarning vazifaviy va mazmuniy imkoniyatlari badiiy matnda o'zini to'la namoyon qiladi. Murakkablashtiruvchi birliklarning bir qismi gap asosiy tarkibiga qo'shimcha, potensial-predikativ ma'nolarni yuklashga xizmat qiladi. Bunday ma'nolarga taktik, izohlovchi-aniqlashtiruvchi, tavsiflovchi, shartli ma'nolar kiradi. Murakkablashtiruvchi vositalarning yana bir qismi vaziyatga yoki nutq ishtirokchilariga nisbatan subyektiv munosabat, hissiy baho ifodalashga xizmat qiladi.

Murakkablashtiruvchi birliklarning asosiy vazifaviy yuklamasi so'zlovchining matn tarkibidagi gaplarni intonatsion- grafik va semantik urg'usi bilan bog'liq bo'lgan maqsadini amalga oshirishdan hamda gapning shakliy-mazmuniy tuzilishini tizimlashtirish, qolaversa, uzatilayotgan axborotning adresant tomonidan to'g'ri shakllantirilishi va adresat tomonidan to'g'ri tushunilishini ta'minlashdan iborat. Murakkablashtiruvchi vositalarning gapga kiritilishi natijasida yangi grammatik birikmalar; yangi yarim predikativ, izohli, bog'lovchili ma'nolar yuzaga keladi. Murakkablashtiruvchi komponentlarning ishtiroki gapdagi qo'shimcha va tematik-rematik markazlarning ta'kidlanishi va gapning tarkibiy bo'linishini murakkablashishiga xizmat qiladi. Murakkablashtiruvchilar diktum bilan bog'liq bo'lgani kabi, uzatilayotgan axborotning modusi bilan ham bog'liq bo'ladi. Ular nutqni avtorizatsiya va dialogizatsiya qilishda, matndagi so'zlar orasida uyg'unlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Nutq vaziyatining tarkibiy qismlari bo'lmish adresant, adresat, uzatilayotgan axborotning vaqti va o'rnini aktuallashtirish vazifasini bajarib, sintaktik deysis vositasi hisoblanadi. Murakkablashtiruvchi vositalarning xususiyatlari sifatdoshli va ravishdoshli o'ramlarda yaqqolroq ko'rinadi. Boisi ravishdosh va sifatdosh o'ramlar zamon morfologik kategoriyasi bilan shakllangan so'z shakllarini o'z ichiga oladi. Quyida to'ldiruvchi vazifasidagi uyushiq sifatdosh o'ram bilan murakkablashgan sodda gap berilgan bo'lib, sifatdosh o'ram o'tgan zamon ko'rsatkichi bilan shakllangan:

Махмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. -Б.57.
Гулумов А., Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. – Тошкент: Ўқитувчи, 1987. – Б.157.
Уринбоев Б. Синтактик муносабатлар] – Самарқанд: СамДУ нашри, 2005. – Б.103.

Shu dardi tufayli tog'-u toshlar orasida sarson yurgani-yu, turqi sovuq Shoyim yo'g'onga duch kelganini o'yladi. N.Norqobilov. G'animlar. Qissa. 18-b.

Gapda 3ta propozitsiya ifodalangan:

1. U(Sarvar)ning sarson yurganligi;
2. Uning Shoyim yo'g'onga duch kelganligi;
3. Uning o'yga tolganligi.

Yuqoridagi gapdan anglab olishimiz mumkin bo'lgan yana bir qancha presuppozitsiyalar ham bor bo'lib, bu holat sodda gapning shakliy va mazmuniy tuzilishi o'rtasida kuchli nomutanosiblikni yuzaga keltiradi. Gapdan tushuniladigan presuppozitsiyalar quyidagilar:

1. U(Sarvar)ning qandaydir kasallik bilan og'rigani;
2. Uning Shoyim yo'g'onni yoqtirmasligi.

Quyidagi jumlada ravishdosh o'ram asosiy predikatga sabab munosabati bilan bog'langan bo'lib, o'tgan zamon ko'rsatkichi bilan shakllangan:

Biroq bundan o'ziga hech bir naf yetmasligini o'ylab, tezda fikridan qaytadi. N.Norqobilov. G'animlar. Qissa. 18-b.

Gapda birdan ortiq propozitsiyalar ifodalangan bo'lib, asosiy propozitsiya bosh predikatdan anglashiluvchi axborot (tezda fikridan qaytadi) hisoblanib, qo'shimcha propozitsiyalar ravishdosh o'ram (naf yetmasligini o'ylab) va uning ichiga kiruvchi harakat nomili o'ramdan (hech bir naf yetmasligi) anglashiladi. Gapda umumiy holda 3ta propozitsiya ifodalanib, sodda gapning mazmuniy murakkablashuvi yuz bergan.

Ajratilgan bo'laklarni ko'pchilik tilshunoslar murakkab gaplarning qisqartirilgan, noto'liq qismi sifatida ta'riflashgan.

Bu yerda ham o'zlarini shunday tutishadi – ozod, erkin. E.A'zam. Chapaklar va chalpalar mamlakati. Qissa. 2-b.

Yuqoridagi gapda ajratilgan bo'lak hol vazifasidagi shunday so'zini izohlab, aniqlab kelgan. Ajratilgan so'zlar ham yuklamasi bilan birgalikda "Ular boshqa joyda ham o'zlarini ozod, erkin tutishadi" degan presuppozitsiyani ifodalagan.

Sodda gaplarni murakkablashtiruvchi vositalardan bo'lgan kirishlar va undalmalar baho munosabatini, obyektiv mazmunga subyektiv munosabatni ifodalaydi. Kirishlar va undalmalar bo'linmas gaplar vazifasini bajara oladi. Bunday holatda shakl va mazmun orasida nomuvofiqlik yuzaga kelib, birgina so'z modusni ham ifodalab, konteks bilan bog'liqlikda diktumni ham ifodalay oladi.

Sodda gap tarkibida kelganda gapni ham shaklan ham mazmunan murakkablashtiradi. Ular gap tarkibiga intonatsion ajratilgan ikkilamchi

pronominal komponent sifatida kiritilgan bo'lib, gapdagi asosiy bo'laklarning morfologik ifodasiga ta'sir ko'rsatadi. M.:

Darhaqiqat, bu juda muhim ziyorat edi. . E.A'zam. Chapaklar va chalpaklar mamlakati. Qissa. 26-b.

Yuqoridagi jumlada so'zlovchining subyektiv modal munosabati shaklan kirish so'z vositasida ifodalangan. Kirish so'z so'zlovchining ziyoratning muhim ekanligi haqidagi axborotiga o'zining tasdiqlash shaxsiy munosabatini qo'shishiga xizmat qilgan.

Quyida undalma ishtirok etgan jumлага e'tiborni qaratamiz:

Seni ovora qildim, genatsvali, pardon! E.A'zam. Bayramdan boshqa kunlar. Qissa. 95-b.

Yuqoridagi gapda undalma vazifasini bajargan "genatsvali" so'zi gruzinchada "do'st", "aka", "hurmatli kishi", "qondosh" ma'nolarini bildirib, suhbatdoshga nisbatan hurmat, iliqlik va mehrni ifodalovchi so'z hisoblanadi. So'zning asl ma'nosidan ham ko'rinib turibdiki, undalma bo'yoqdorlikka ega bo'lib, so'zlovchining tinglovchiga nisbatan subyektiv munosabatini ifodalaydi. Qolaversa, undalma so'zlovchi xarakteriga xos bo'lgan turli tillarga oid so'zlarni nutqda aralashdirib qo'llash va barchani o'ziga yaqin olish jihatlarini ko'rsatishga ham xizmat qilgan.

Sintaksisning markaziy muammosi bo'lgan shakl va mazmunning aloqadorligi masalasini o'rganishda kiritmalar ham muhim rol o'ynaydi. M.:

Shohidalar(Bakirning singlisiga otdosh ekan) esa Beshqayrag'ochda turisharkan. E.A'zam. Bayramdan boshqa kunlar. Qissa. 95-b.

Yuqoridagi gapda uzatilayotgan asosiy axborot Shohida va uning yaqinlari Beshqayrag'ochda yashashlari haqida bo'lsa, gapda kiritma vositasida ifodalangan qo'shimcha axborot ham mavjud bo'lib, u Bakirning singlisining ismi ham Shohida ekanligi haqidadir. Ushbu ikkinchi axborot adresantning yo'l-yo'lakay paydo bo'lgan nutqiy ehtiyoji sifatida adresatga uzatilgan.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, sodda gaplarni murakkablashtiruvchi vositalar gapni ham shaklan, ham mazmunan, yoki faqat mazmun jihatidan murakkablashtiradi. Obyektiv mazmun asosiy predikat orqali anglashiluvchi axborot bo'lsa, modus obyektiv mazmunga so'zlovchining subyektiv munosabati hisoblanadi hamda uning gapda mavjud bo'lishi majburiy emas. Murakkablashgan sodda gaplarda asosiy propozitsiya bilan birga qo'shimcha propozitsiya, ba'zida presuppozitsiya ham ifodalanadi va shakl va mazmunning nomutanosibligiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Маҳмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
- 2.Галлямов Ф.Г. Структурно- семантическое осложнение простого предложения в татарском языке. Автореф.дисс....док-ра филол.наук. Уфа, 2007. С.11.
- 3.Фуломов А., Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. – Тошкент: Ўқитувчи, 1987. – Б.157.
- 4.Ўринбоев Б. Синтактик муносабатлар. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2005. – Б.103.

